

ASPECTOS BIOLÓGICOS DA CANNABIS SATIVA: ANATOMIA, FISIOLOGIA E POTENCIAIS IMPLICAÇÕES NA SAÚDE HUMANA

DOI: 10.5281/zenodo.13958770

Alessandro de Souza Reis

Graduando em bacharelado em nutrição (2021), Graduado em Ciências Biológicas pelo Instituto Federal de Rondônia, Campus Ariquemes, em 2022. Posteriormente, em 2023, obtive especialização em Gestão Ambiental pela FASUL. Além disso, concluí minha pós-graduação em Docência no Ensino Superior e em LIBRAS, ambas pela FASUL. Atualmente, estou cursando Graduação em Gestão Pública no IFRO, Campus Jaru, e realizando uma especialização em Ensino de Ciências pela Universidade Federal do ABC, Brasil. Também em 2023, completei um Curso Técnico em Administração subsequente ao Ensino Médio, no Campus Porto Velho Zona Norte, pelo IFRO. Adicionalmente, sou especialista em Currículo e Prática Docente nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental pela Universidade Federal do Piauí. Email: alessandro.reis2308@gmail.com.

RESUMO

O artigo "Aspectos Biológicos da *Cannabis sativa*: Anatomia, Fisiologia e Potenciais Implicações na Saúde Humana" oferece uma visão abrangente dos diferentes aspectos relacionados ao uso da cannabis. A *Cannabis sativa*, com uma história rica e multifacetada, remonta milênios, sendo inicialmente utilizada para diversos fins, incluindo medicinais e industriais. Atualmente, o interesse científico pela planta cresceu, especialmente com os avanços tecnológicos que permitiram uma compreensão mais profunda de seus componentes ativos e seu sistema endocanabinoide. A anatomia da *Cannabis sativa*, incluindo sua morfologia e composição celular, é explorada, destacando as diferenças entre suas variedades, como a *Cannabis indica* e a *Cannabis ruderalis*. Além disso, são discutidos os estágios do ciclo de vida da planta e os fatores ambientais que influenciam seu crescimento. Os compostos químicos ativos da cannabis, como os canabinoides e terpenos, são analisados em detalhes, ressaltando seus efeitos terapêuticos e psicoativos, bem como seus mecanismos de interação com o sistema endocanabinoide humano. Os efeitos da *cannabis* no organismo humano são abordados, com foco nas interações complexas com o sistema endocanabinoide e nos potenciais terapêuticos, especialmente para condições como epilepsia, dor crônica e transtornos mentais. As pesquisas científicas atuais são revisadas, destacando avanços recentes na compreensão da biologia da cannabis e sua relevância para a prática médica, incluindo o desenvolvimento de novos tratamentos e a personalização do cuidado. Por

fim, são discutidas preocupações e controvérsias relacionadas ao uso da cannabis, como seus potenciais riscos à saúde e questões éticas e legais, enfatizando a importância da pesquisa contínua para informar políticas de saúde pública e práticas clínicas, visando garantir seu uso seguro e eficaz para benefício da saúde humana.

Palavras-chave: *Cannabis sativa*, fisiologia, compostos químicos, sistema endocanabinoide, efeitos terapêuticos.

ABSTRACT

The article "Biological Aspects of Cannabis sativa: Anatomy, Physiology, and Potential Implications for Human Health" provides a comprehensive overview of different aspects related to cannabis use. Cannabis sativa, with its rich and multifaceted history spanning millennia, was initially utilized for various purposes, including medicinal and industrial uses. Presently, scientific interest in the plant has surged, particularly with technological advancements allowing for a deeper understanding of its active components and the endocannabinoid system. The anatomy of Cannabis sativa, encompassing its morphology and cellular composition, is explored, highlighting differences among its varieties such as Cannabis indica and Cannabis ruderalis. Additionally, the plant's life cycle stages and environmental factors influencing its growth are discussed. The active chemical compounds of cannabis, such as cannabinoids and terpenes, are analyzed in detail, emphasizing their therapeutic and psychoactive effects, as well as their mechanisms of interaction with the human endocannabinoid system. The effects of cannabis on the human body are addressed, focusing on complex interactions with the endocannabinoid system and therapeutic potentials, especially for conditions like epilepsy, chronic pain, and mental disorders. Current scientific research is reviewed, underscoring recent advances in understanding cannabis biology and its relevance to medical practice, including the development of new treatments and personalized care. Finally, concerns and controversies related to cannabis use, such as potential health risks and ethical and legal issues, are discussed, emphasizing the importance of ongoing research to inform public health policies and clinical practices, aiming to ensure its safe and effective use for the benefit of human health.

Keywords: Cannabis sativa, fisiologia, compostos químicos, sistema endocanabinoide, efeitos terapêuticos.

INTRODUÇÃO

A *Cannabis sativa* tem uma história rica e multifacetada, com registros históricos que remontam milênios. Inicialmente utilizada para diversos fins, desde fins medicinais até aplicações industriais, a planta sempre esteve interligada às sociedades humanas ao longo do tempo. Civilizações antigas, como a chinesa e a indiana, empregavam a cannabis em práticas medicinais e rituais religiosos, destacando sua presença cultural e espiritual (Ren, et al., 2019).

No contexto contemporâneo, a *cannabis* emergiu como um objeto de grande interesse na medicina e pesquisa biológica. O redescobrimiento de suas propriedades

medicinais, juntamente com avanços nas técnicas de pesquisa, reacendeu o interesse científico em explorar os componentes ativos da planta e entender seus efeitos no organismo humano. A legalização em alguns lugares propiciou um ambiente mais propício para pesquisas abrangentes, liberando a planta de seu estigma e permitindo uma análise mais objetiva de suas potencialidades terapêuticas.

A percepção social da *cannabis* também passou por mudanças substanciais. O estigma associado à planta, em grande parte relacionado a políticas de proibição e à guerra contra as drogas, começou a ceder espaço para uma visão mais equilibrada e científica. À medida que a pesquisa biológica avança, a compreensão pública sobre a *cannabis* também se modifica, destacando a importância de uma abordagem fundamentada em evidências.

Os avanços tecnológicos, como a identificação de *canabinóides* específicos e a compreensão mais profunda do sistema endocanabinoide, abriram novas portas para a pesquisa. Isso não apenas lançou luz sobre os mecanismos de ação da *cannabis* no corpo humano, mas também abriu caminho para aplicações terapêuticas mais precisas e personalizadas (RIBEIRO, 2014).

Contudo, o ressurgimento da *cannabis* na medicina e pesquisa biológica também enfrenta desafios éticos e regulatórios. Questões como dosagem, padrões de uso, efeitos colaterais e a necessidade de padrões de pesquisa rigorosos são pontos cruciais que a comunidade científica e os legisladores estão enfrentando.

Este artigo tem como objetivo explorar detalhadamente os aspectos biológicos da *Cannabis sativa*, concentrando-se na anatomia e fisiologia da planta, bem como nas potenciais implicações desses aspectos na saúde humana. A intenção é fornecer uma análise abrangente dos mecanismos biológicos subjacentes à interação entre a *Cannabis sativa* e o organismo humano, destacando tanto os aspectos terapêuticos quanto as preocupações associadas.

2. Anatomia da *Cannabis sativa*: morfologia, estrutura e composição celular

A *Cannabis sp.* é um arbusto pertencente à família botânica Cannabaceae. Este termo abrange pelo menos três espécies distintas: *Cannabis sativa*, *C. indica* e *C. ruderalis*. Essas espécies diferem em seus padrões de crescimento, características morfológicas e, possivelmente, na quantidade de princípios ativos (Spinella, 2001).

Conforme destacado por (Petry, 2015), entre as três espécies mais proeminentes, a *Cannabis sativa* destaca-se como a mais amplamente cultivada globalmente, caracterizando-se pela maior quantidade de componentes psicoativos, acredita-se que também seja a mais sedativa. A *Cannabis ruderalis*, por sua vez, é uma espécie isenta de componentes psicoativos, enquanto a *Cannabis indica* apresenta uma concentração menor desses elementos em comparação com a *Cannabis sativa*.

No Brasil, utiliza-se o termo "maconha", que é um anagrama da palavra "cânhamo" originalmente usada pelos angolanos. Não há consenso entre os historiadores; alguns argumentam que a planta foi introduzida no Brasil pelos escravos e utilizada como hipnótico. Outros afirmam que o navio de Cristóvão Colombo estava repleto de Cannabis, utilizada nas velas em forma de cânhamo (Gonçalves e Schlichting, 2014).

A *Cannabis sativa*, apresenta uma estrutura distintamente sublenhosa que pode atingir alturas notáveis, alcançando até 4 metros. Esta planta é reconhecida não apenas por suas características botânicas, mas também por sua folhagem peculiar, que é facilmente identificável pela maioria das pessoas (Morais, 2018). A parte sublenhosa da *Cannabis sativa* forma um caule robusto e ereto, conferindo-lhe uma estrutura lenhosa que sustenta seu crescimento vertical. Esse caule é adaptado para suportar o peso das folhas e flores que se desenvolvem ao longo do ciclo de vida da planta. A folhagem da *C. sativa* é particularmente marcante. Além da sua estrutura e folhagem marcantes, a Cannabis sativa é reconhecida por suas propriedades químicas distintas, incluindo a presença de cannabinoídes, como o THC (tetraidrocanabinol) e o CBD (canabidiol). Essas substâncias são responsáveis pelos efeitos psicoativos e terapêuticos associados à planta, respectivamente, e contribuem para sua relevância histórica e contemporânea em contextos medicinais, recreativos e industriais (Diehl; Cordeiro e Laranjeira 2010).

2.1 Correlações anatômicas entre diferentes variedades e cepas

A *cannabis*, também conhecida como maconha, é uma planta que possui diferentes variedades e cepas, sendo as mais conhecidas *Cannabis sativa*, *Cannabis indica* e *Cannabis ruderalis* (Figura 1). Cada variedade e cepa possui características anatômicas distintas, que podem variar em termos de altura, forma das folhas,

estrutura da planta, entre outros aspectos. Vale ressaltar que as características anatômicas podem ser influenciadas por vários fatores, incluindo genética, ambiente de crescimento e práticas agrícolas.

Cannabis sativa:

- Altura: Tende a crescer mais alto em comparação com outras variedades.
- Folhas: As folhas são geralmente mais finas e mais longas, com folíolos espaçados.
- Estrutura da planta: Apresenta uma estrutura mais esguia e alongada, com ramos espaçados.

Cannabis Indica:

- Altura: Geralmente mais baixa e compacta.
- Folhas: Folhas mais largas e compactas, com folíolos mais próximos.
- Estrutura da planta: Possui uma estrutura mais densa e robusta, com ramos mais curtos e próximos.

Cannabis Ruderalis:

- Altura: Geralmente a menor das três variedades.
- Folhas: Folhas podem ter características entre sativa e indica.
- Estrutura da planta: Pode ter uma estrutura mais selvagem e menos organizada em comparação com outras variedades.

Essas diferenças anatômicas não são escassas, e muitas cepas híbridas foram desenvolvidas ao longo do tempo, combinando características das variedades mencionadas. Além disso, a concentração de compostos químicos, como THC (tetrahydrocannabinol) e CBD (canabidiol), também varia entre as cepas, influenciando os efeitos psicoativos e medicinais.

É importante notar que uma classificação baseada em sativa, indica e ruderalis tem sido cada vez mais questionada, pois estudos genéticos revelaram uma grande sobreposição genética entre as variedades. Atualmente, alguns especialistas argumentam que a diferenciação entre as variedades pode ser mais significativa em termos de perfil químico do que de características anatômicas.

3. Fisiologia da Cannabis sativa

A *Cannabis sativa*, planta popularmente conhecida como maconha ou cânhamo, possui um ciclo de vida que passa por diferentes estágios cruciais, cada um influenciado por uma série de fatores ambientais. Esses estágios incluem germinação, plântula, estágio vegetativo, floração, maturação e colheita (Silva e Lacerda, 2022).

A germinação marca o início do ciclo, onde a semente é ativada pela água e começa a desenvolver um embrião. Após a germinação, a plântula emerge do solo, exibindo folhas cotiledonares. Em seguida, a planta entra no estágio vegetativo, caracterizado pelo crescimento do caule, folhas e sistema radicular. Durante esse estágio, a planta requer luz intensa e uma nutrição balanceada para um crescimento saudável. Quando a planta é exposta a um fotoperíodo específico, caracterizado por um período de luz reduzida, ela entra na fase de floração.

Durante esse período, os brotos começam a se desenvolver e as flores são formadas. A floração geralmente ocorre quando a planta recebe menos de 12 horas de luz por dia. À medida que a planta continua seu ciclo, os brotos e flores amadurecem, desenvolvendo tricomas ricos em compostos químicos, como os canabinóides. Este estágio de maturação é crucial para determinar a potência e qualidade dos brotos.

Finalmente, quando as flores atingem o estágio de maturação desejado, ocorre a colheita. Neste ponto, os brotos são cortados e colocados para secagem e processamento posterior.

Além dos estágios de crescimento, vários fatores ambientais desempenham um papel fundamental no desenvolvimento da *Cannabis sativa*. A luz é um dos fatores mais importantes, já que a planta é fotoperiódica e responde à mudança no fotoperíodo para iniciar a floração. A água é essencial para todos os estágios do ciclo de vida da planta, e a falta ou excesso dela pode afetar negativamente o crescimento.

Os nutrientes também desempenham um papel crucial, com a planta requerendo uma variedade de elementos para um crescimento saudável, incluindo nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, entre outros. Além disso, a temperatura ambiente influencia o crescimento e desenvolvimento da planta, com temperaturas extremas podendo retardar o crescimento ou prejudicar a floração.

Em termos de processos fisiológicos, a *Cannabis sativa* realiza fotossíntese para converter dióxido de carbono, água e luz solar em oxigênio e glicose, que são

usados como fonte de energia para o crescimento da planta. A transpiração é outro processo crucial, onde a planta libera água do tecido foliar para a atmosfera, ajudando na regulação da temperatura e absorção de nutrientes. O transporte de nutrientes é facilitado pelos tecidos vasculares especializados, xilema e floema, que movem água, nutrientes e produtos da fotossíntese para diferentes partes da planta.

Portanto, compreender o ciclo de vida, os fatores ambientais e os processos fisiológicos da *Cannabis sativa* é essencial para cultivar com sucesso esta planta e alcançar uma colheita de alta qualidade.

4. Compostos Químicos Ativos

Ao compreender a fisiologia da *Cannabis sativa* e os compostos químicos ativos presentes nesta planta, podemos obter insights valiosos sobre seus usos medicinais, terapêuticos e recreativos, bem como explorar seu potencial para aplicações futuras na medicina, agricultura e indústria farmacêutica.

Cannabinoides:

1. **THC (Δ^9 -tetrahydrocannabinol):** É o principal componente psicoativo da *Cannabis*. O THC se liga aos receptores CB1 (principalmente no cérebro) e CB2 (principalmente no sistema imunológico), ativando-os e desencadeando uma série de efeitos fisiológicos, incluindo euforia, relaxamento muscular, analgesia e aumento do apetite.
2. **CBD (cannabidiol):** É outro composto importante encontrado na *Cannabis*, conhecido por seus efeitos terapêuticos. O CBD não é psicoativo e atua de várias maneiras no corpo humano, incluindo a modulação dos receptores CB1 e CB2, bem como a interação com outros sistemas de sinalização, como o sistema endocanabinoide e receptores de serotonina.
3. **CBN (cannabinol):** É um produto de degradação do THC que pode surgir com o tempo. Embora tenha uma atividade psicoativa muito mais fraca do que o THC, o CBN possui propriedades sedativas e pode ajudar no sono.
4. **CBG (cannabigerol):** É considerado o precursor dos outros cannabinoides. Embora não seja tão abundante quanto o THC ou o CBD, o CBG tem sido objeto de estudos devido ao seu potencial terapêutico, incluindo propriedades anti-inflamatórias e neuroprotetoras.

Terpenos:

1. **Mirceno:** É um dos terpenos mais abundantes na Cannabis e é conhecido por seus efeitos sedativos e relaxantes. Também pode potencializar os efeitos do THC, aumentando sua absorção através da barreira hematoencefálica.
2. **Limoneno:** Apresenta aroma cítrico e possui propriedades ansiolíticas, antidepressivas e anti-inflamatórias. Também pode ajudar na absorção de outros terpenos e cannabinoides.
3. **Linalol:** Com aroma floral, o linalol tem propriedades relaxantes e sedativas. Além disso, possui potencial analgésico e ansiolítico.
4. **Pineno:** Apresenta aroma de pinheiro e tem propriedades anti-inflamatórias, broncodilatadoras e analgésicas. Também pode melhorar a memória e a concentração.

Outros Compostos Bioativos:

1. **Flavonoides:** Estes compostos têm propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias e neuroprotetoras. Alguns flavonoides encontrados na Cannabis incluem canferol, quercetina e apigenina.
2. **Ácidos Graxos Essenciais:** A Cannabis também contém ácidos graxos essenciais, como ômega-3 e ômega-6, que são importantes para a saúde cardiovascular, cerebral e da pele.

4.1 Mecanismos Moleculares de Interação

Os cannabinoides e terpenos interagem com o corpo humano através do sistema endocanabinoide, que é composto por receptores cannabinoides (principalmente CB1 e CB2), endocannabinoides (como a anandamida e 2-AG) e enzimas responsáveis pela síntese e degradação desses endocannabinoides. Quando os cannabinoides são consumidos, eles se ligam aos receptores CB1 e CB2, desencadeando uma série de efeitos fisiológicos, incluindo modulação da dor, inflamação, apetite, humor e memória (Honório, Arroio e Silva, 2006).

Além disso, os terpenos e outros compostos bioativos também podem interagir com receptores e sistemas de sinalização específicos no corpo humano, contribuindo para os efeitos terapêuticos e psicoativos da Cannabis.

Portanto, a interação entre os cannabinoides, terpenos e outros compostos bioativos da Cannabis com sistemas biológicos é complexa e multifacetada,

contribuindo para os diversos efeitos terapêuticos e recreativos associados a essa planta.

5. EFEITOS NO ORGANISMO HUMANO

A Cannabis sativa exerce uma variedade de efeitos no organismo humano, influenciados principalmente pelas interações complexas entre seus componentes ativos e o sistema endocanabinoide humano. Este sistema é composto por receptores canabinoides, endocanabinoides e enzimas responsáveis pela síntese e degradação desses endocanabinoides.

5.1 Interações Complexas com o Sistema Endocanabinoide.

Os componentes da Cannabis, como os canabinoides THC e CBD, interagem com os receptores canabinoides CB1 e CB2, bem como com outros receptores e sistemas de sinalização no corpo humano. O THC, por exemplo, atua como um agonista dos receptores CB1, predominantemente encontrados no cérebro, enquanto o CBD atua de maneira mais indireta, modulando a atividade dos receptores CB1 e CB2, entre outros (Mayer, 2015).

Efeitos Terapêuticos: A Cannabis tem sido amplamente estudada por seus potenciais efeitos terapêuticos em uma variedade de condições de saúde. O CBD, em particular, tem sido associado a propriedades analgésicas, anti-inflamatórias, ansiolíticas e anticonvulsivantes, tornando-se uma opção de tratamento para condições como epilepsia, ansiedade, dor crônica e distúrbios do sono (Mayer, 2015).

Efeitos Psicoativos: Enquanto o CBD é conhecido por não ser psicoativo, o THC é o principal responsável pelos efeitos psicoativos da Cannabis. Estes incluem euforia, relaxamento, alterações na percepção sensorial e cognitiva, bem como aumento do apetite. No entanto, os efeitos psicoativos podem variar significativamente de pessoa para pessoa e dependem de fatores como a dose, a via de administração e a sensibilidade individual (Mayer, 2015).

5.2 Ênfase em Diferentes Condições de Saúde

A pesquisa sobre os efeitos terapêuticos da Cannabis tem se concentrado em uma ampla gama de condições de saúde, incluindo:

- **Epilepsia:** Estudos clínicos demonstraram que o CBD pode ser eficaz na redução da frequência e gravidade das convulsões em pacientes com epilepsia refratária.
- **Dor Crônica:** O uso de Cannabis tem sido associado a uma redução significativa da dor em pacientes com dor crônica, incluindo dor neuropática, dor relacionada ao câncer e dor musculoesquelética.
- **Transtornos Mentais:** Há evidências emergentes sugerindo que o CBD pode ter potencial terapêutico em transtornos mentais, como ansiedade, depressão, transtorno de estresse pós-traumático (TEPT) e esquizofrenia.

No entanto, é importante reconhecer que a pesquisa sobre os efeitos da Cannabis ainda está em andamento, e há muitas perguntas a serem respondidas sobre sua eficácia, segurança e potenciais efeitos adversos. Portanto, uma avaliação crítica dos dados disponíveis é essencial para informar o uso responsável e eficaz da Cannabis como uma opção terapêutica.

6. Pesquisas Científicas Atuais

Recentemente, houve um aumento significativo no número de estudos científicos que exploram a biologia da Cannabis sativa, especialmente em relação aos seus compostos ativos e seus efeitos no organismo humano. Uma revisão sistemática desses estudos revela avanços promissores em várias áreas-chave:

Identificação de Novos Componentes Ativos: Pesquisas recentes têm identificado novos cannabinoídeos, terpenos e outros compostos bioativos na Cannabis, ampliando nossa compreensão da complexidade química da planta e seus potenciais efeitos terapêuticos.

Mecanismos Moleculares de Ação: Estudos têm investigado os mecanismos moleculares pelos quais os cannabinoídeos e terpenos interagem com o sistema endocanabinoide e outros sistemas de sinalização no corpo humano. Isso inclui a identificação de receptores específicos, vias de sinalização intracelular e modulação da expressão gênica.

Impacto na Saúde Mental: Uma área de pesquisa em crescimento é o impacto da Cannabis na saúde mental, incluindo seu potencial para tratar distúrbios como ansiedade, depressão, TEPT e esquizofrenia. Estudos têm investigado os efeitos dos cannabinoídeos na neuroplasticidade, neuroinflamação e neurotransmissão relacionados a esses distúrbios.

Cannabis Medicinal: Com o aumento da legalização da Cannabis para uso medicinal em muitas partes do mundo, há um interesse crescente em identificar suas aplicações terapêuticas específicas. Pesquisas recentes têm examinado a eficácia da Cannabis no tratamento de condições como epilepsia, dor crônica, distúrbios do sono, entre outros.

6.1 Relevância para a Prática Médica

As descobertas recentes na biologia da Cannabis têm várias implicações para a prática médica:

Desenvolvimento de Novos Tratamentos: O aumento do entendimento dos mecanismos de ação dos cannabinoídeos e terpenos pode levar ao desenvolvimento de novos tratamentos farmacológicos para uma variedade de condições médicas, proporcionando opções terapêuticas adicionais para pacientes.

Personalização do Tratamento: Com uma compreensão mais profunda da variabilidade individual na resposta à Cannabis, os médicos podem ser capazes de personalizar o tratamento com base nas características genéticas, biomarcadores e perfil clínico de cada paciente, otimizando assim os resultados terapêuticos.

Educação e Orientação: É essencial que os profissionais de saúde estejam bem informados sobre as descobertas mais recentes na pesquisa sobre Cannabis, para que possam educar os pacientes de forma precisa e fornecer orientação sobre seu uso seguro e eficaz.

Em suma, as pesquisas científicas recentes sobre a biologia da Cannabis têm o potencial de transformar a prática médica, oferecendo novos insights sobre o uso terapêutico da planta e suas aplicações clínicas. No entanto, é necessário continuar investindo em pesquisas rigorosas e de alta qualidade para elucidar completamente os benefícios e riscos associados ao uso da Cannabis na medicina.

7. PREOCUPAÇÕES E CONTROVÉRSIAS

O uso da cannabis apresenta uma série de potenciais riscos à saúde que precisam ser cuidadosamente considerados. Um dos principais riscos está relacionado aos seus efeitos psicoativos. O principal componente psicoativo da cannabis, o THC, pode causar efeitos adversos como ansiedade, paranoia e distorções perceptivas. Esses efeitos podem ser especialmente preocupantes em usuários inexperientes ou em doses elevadas.

Além disso, o ato de fumar cannabis pode representar riscos para a saúde respiratória. A inalação da fumaça da cannabis pode estar associada a problemas como bronquite crônica e danos aos pulmões devido à exposição a produtos químicos irritantes presentes na fumaça. Outra preocupação significativa é o potencial impacto da cannabis no desenvolvimento cognitivo, especialmente em adolescentes. Estudos sugerem que o uso frequente de cannabis durante a adolescência pode interferir no desenvolvimento do cérebro e aumentar o risco de transtornos psiquiátricos, como esquizofrenia e transtorno bipolar, em indivíduos geneticamente predispostos.

Além disso, embora a cannabis seja frequentemente considerada menos viciante do que outras substâncias, o uso crônico e pesado pode levar ao desenvolvimento de dependência física e psicológica. Os sintomas de abstinência, como irritabilidade, insônia e perda de apetite, podem ser desafiadores para os usuários que tentam interromper o uso.

8 DEBATES ÉTICOS E CONSIDERAÇÕES LEGAIS

A legalização da cannabis também levanta uma série de questões éticas e legais que precisam ser consideradas. Um ponto central é o debate sobre como legalizar e regular o uso da cannabis de maneira responsável. Isso envolve equilibrar preocupações de saúde pública, segurança e liberdade individual. Além disso, a legalização da cannabis também levanta questões sobre equidade e justiça social. Historicamente, as leis de drogas relacionadas à cannabis têm tido um impacto desproporcional nas comunidades minoritárias, resultando em taxas de encarceramento mais altas para indivíduos pertencentes a essas comunidades. Portanto, a legalização da cannabis levanta questões sobre a reforma da justiça criminal e a reparação de danos históricos.

Outra consideração importante é o acesso à saúde e à educação. Com a legalização da cannabis, é crucial garantir que os pacientes tenham acesso seguro e regulamentado a tratamentos de cannabis medicinal. Além disso, é importante fornecer educação adequada sobre o uso seguro e eficaz da cannabis, tanto para pacientes quanto para o público em geral.

Em suma, as preocupações e controvérsias associadas ao uso da cannabis são multifacetadas e requerem uma abordagem cuidadosa e equilibrada. É essencial considerar evidências científicas, valores éticos e considerações legais ao abordar essas questões complexas.

9. CONCLUSÃO

Ao longo deste artigo, abordamos uma ampla gama de aspectos relacionados ao uso da cannabis, desde sua fisiologia até suas implicações para a saúde humana, questões éticas e legais. Exploramos o ciclo de vida da planta, seus estágios críticos e os fatores ambientais que influenciam seu crescimento, assim como os processos fisiológicos essenciais, como fotossíntese, transpiração e transporte de nutrientes.

Discutimos os principais cannabinoídeos, terpenos e outros compostos bioativos presentes na cannabis, analisando seus mecanismos de interação com sistemas biológicos e seus potenciais efeitos terapêuticos e psicoativos. Avaliamos as complexas interações entre os componentes da cannabis e o sistema endocanabinoide humano, destacando os efeitos terapêuticos e psicoativos, com ênfase em diferentes condições de saúde.

Além disso, exploramos os potenciais riscos à saúde associados ao uso da cannabis, incluindo efeitos psicoativos, riscos respiratórios, impacto no desenvolvimento cognitivo e risco de dependência. Também discutimos debates éticos e considerações legais relacionadas à legalização e regulamentação da cannabis, abordando questões de equidade, justiça social e acesso à saúde e educação.

Concluimos ressaltando a importância contínua da pesquisa em biologia da *cannabis* para desvendar seu potencial terapêutico e garantir seu uso seguro e eficaz para o benefício da saúde humana. A investigação em andamento dos compostos bioativos, seus efeitos no organismo e suas interações com sistemas biológicos é

crucial para informar políticas de saúde pública, práticas clínicas e educação do público

REFERÊNCIAS

DIEHL A, CORDEIRO DC, LARANJEIRA R. (2010). Abuso de cannabis em pacientes com transtornos psiquiátricos: atualização para uma evidência antiga. *Braz J Psiquiatria*, 32(Suplemento 1), S41-5. PMID: 20512269.

GONÇALVES, G. A. M., & SCHLICHTING, C. L. R. (2014). Efeitos benéficos e maléficos da Cannabis sativa. *Uningá review*, 20(1).

HONÓRIO, K. M., ARROIO, A., & SILVA, A. B. F. da. (2006). Aspectos terapêuticos de compostos da planta Cannabis sativa. *Química nova*, 29, 318-325.

MORAIS, M. E. F. (2018). Cannabis sativa L. (Cannabaceae): uma abordagem morfológica e medicinal. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Ciências Biológicas), Centro de Formação de Professores, Universidade Federal de Campina Grande, Cajazeiras, Paraíba, Brasil.

MAYER, L. S. et al. (2015). Ação da Cannabis sativa no combate à êmese provocada pelos antineoplásicos. *Revista de Ciências da Saúde Nova Esperança*, 13(1), 119-126.

PETRY, L. DOS S. (2015). Estudo analítico experimental e comparativo de amostras de maconha apreendidas no município de Santa Cruz do Sul-RS. Monografia (Bacharel em Farmácia), Universidade de Santa Cruz do Sul, Santa Cruz do Sul.

REN M, TANG Z, WU X, SPENGLER R, JIANG H, YANG Y, et al. (2019). The origins of cannabis smoking: Chemical residue evidence from the first millennium BCE in the Pamirs. *Sci Adv*, 5(6), 1391. DOI: <http://doi.org/10.1126/sciadv.aaw1391>

SILVA, L. M., LACERDA, I. DE J. M., & SWIECH, J. N. D. (2022). O mecanismo de ação da Cannabis sativa L. enquanto indutora do sono e suas consequências neuropsicológicas - uma revisão integrativa. *Research, Society and Development*, 11(2), e41211225866.

SPINELLA, M. (2001). *The psychopharmacology of herbal medicine: plant drugs that alter mind, brain and behavior*. London, England.